

BO'LAJAK O'QITUVCHILARINING AKT BO'YICHA KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRUVCHI VOSITALAR

Qoraqalpog'iston Respublikasi Agro IT texnikumi

Maxsus fanlar o'qituvchisi

Allamberganova Shazada Murat qizi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning AKT bo'yicha kasbiy kompetentligini shakllantiruvchi vositalar haqida so'z yuritiladi. Shu o'rinda pedagog kadrlarning kompetentligi va aynan AKT kompetentlikni tashkil etuvchi ko'nikmalar tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: AKT, kompetensiya, kompetentlik, pedagog, bilim, ko'nikma, malaka, o'qitish, o'qituvchi.

Mamlakatimizning ta'lim tizimida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar ilg'or xorijiy ta'lim tajribasini o'rganish, tahlil etish hamda ta'lim muassasalari sharoitlariga moslashtirishning ijtimoiy-pedagogik va didaktik xususiyatlarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Hozirgi jamiyatni taraqqiy ettirish bosqichida «bilimli» ta'lim yondoshuvidan kompetentlikka yo'naltirilgan ta'lim tizimiga o'tish hamda bitiruvchilarda egallanishi ko'zda tutilayotgan kasbga doir shaxsiy xususiyatlarni shakllantirish dolzarb pedagogik muammolardan biri sifatida qaralmoqda.

«Kompetentli» yondoshuvga asoslangan ta'lim tizimida ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchining roli ham o'zgaradi. Chunki, «bilimli» yondoshuvda ta'lim beruvchi faol va asosiy ishtirokchi bo'lsa, ta'lim oluvchi esa, sust qabul qiluvchi sifatida ishtirok etadi. «Kompetentli» yondoshuvda ta'lim oluvchi faol ishtirokchiga aylanadi, chunki uning ta'lim olish faoliyati ko'proq mustaqilindividual topshiriqlarni bajarish va uning natijasini himoya qilishga, kreativ amaliy mashg'ulotlarda doimiy ravishda savollarga javob berish va individual tadqiqot ishlarini olib borishga qaratilgan bo'ladi.

Kompetent yondashuv oliy ta'limni modernizatsiyalash nuqtayi nazaridan yangi pedagogik voqelik hisoblanadi. Mazkur yondashuv doirasida amaliy faoliyat

tajribasi, kompetensiya va kompetentlikni didaktik birliklar sifatida ko‘rib chiqish hamda ta‘limning an‘anaviy uch elementi (triada) - “*bilim - ko‘nikma - malaka*”ni oltita birlik (seksitet) - “*bilim - ko‘nikma - malaka - amaliy faoliyat tajribasi - kompetensiya - kompetentlik*” tarzida tahlil qilish talab etiladi. Dastlab “kompetensiya” tushunchasining mohiyatini aniqlashtirib olish zarur. **Kompetensiya** (lotincha so‘z bo‘lib, erishaman, to‘g‘ri kelaman ma‘nolarini bildiradi) - sub‘yektning maqsadni qo‘yish hamda unga erishish uchun tashqi va ichki zaxiralarni samarali amalga oshirishga tayyorgarligi, boshqacha qilib aytganda, bu subyektning muayyan faoliyat obyekti bilan bog‘liq muammolarni muvaffaqiyatli hal etishga doir shaxsiy qobiliyatidir.

Kompetensiya - lotincha «*Competentia*» so‘z bo‘lib, o‘zbek tilidagi lug‘aviy ma‘nosi «inson yaxshi biladigan», «tajribaga ega bo‘lgan» kabi ma‘nolarni bildiradi.

Kompetentlik - biron bir ishni samarali qila olish qobiliyati, ishni bajarishda talablarni qondira olish qobiliyati, aniq ishchi funksiyalarni bajarishda talablarni qondira olish qobiliyati.

Kasbiy kompetentlik - mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo‘llay olinishidir.

Kompetentlikning bir nechta turlari mavjud bo‘lib, ular quyidagilar:

1. O‘zini tutish (povedencheskaya) kompetentligi – o‘zining professional vazifalarini bajarish paytida insonning individualligini xarakterlovchi kompetentlik tushuniladi.
2. Texnik (professional) kompetentlik – bu mehnat natijalari, professional majburiyatlarni bajarish standartlari bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan kompetentlik tushuniladi.
3. Umumiy kompetentlik – ma‘lum bir kasb bilan shug‘ullanuvchi barcha insonlarni xarakterlovchi kompetentlik hisoblanadi.
4. Maxsus kompetentlik – aniq professional majburiyatlarni samarali bajarish uchun kerak bo‘lgan kompetentlik tushuniladi.

5. Boshlang'ich kompetentlik – topshirilgan professional vazifalarni bajarish uchun ishchiga zarur bo'lgan asos, baza kompetentlari tushuniladi.
6. Ijrochilik kompetentligi – erishilgan natijaning sifatini aniqlashtiruvchi kompetentlikdir.
7. Differensial kompetentlik – u yoki bu darajada samarali ijrochilarni farqlashga yordam beradigan kompetentlik hisoblanadi.

Yuqorida ta'kidlangan kompetentlar orasida AKT bo'yicha kompetentlik dolzarb sanaladi. Bo'lajak o'qituvchining AKT bo'yicha kasbiy kompetentligini shakllantirish pedagoglarni tayyorlashdagi murakkab muammolar qatorida o'ziga xos o'rin tutadi. Ayniqsa, ta'limni modernizatsiyalash bilan bog'liq islohotlarning joriy bosqichida AKT bo'yicha bilimga ega bo'lishlik muammosi yanada yakkol namoyon bo'lmoqda.

Bugungi kunda bo'lajak o'qituvchilardan dars jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishlari talab etiladi. Zamonaviy axborot texnologiyalari vositalariga: *kompyuter, videokamera, LCD proektor, interaktiv elektron doska, skaner, faks modem, telefon, elektron pochta, multimedia vositalari, internet tarmog'i, mobil aloqa tizimlari, ma'lumotlar omborini boshqarish tizimlari, sun'iy intellekt tizimlarini* kiritish mumkin.

O'qituvchining AKT kompetentligi deyilganda quyidagi ko'nikmalar nazarda tutiladi:

- ❖ Kompyuter dasturli o'qitish;
- ❖ Kompyuter yordamida o'rganish;
- ❖ Kompyuter ma'lumotlar omborida o'rganish;
- ❖ Kompyuter ma'lumotlar omborida o'qitish;
- ❖ Kompyuter tizimida baholash va h.k.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, bugungi kompyuter texnologiyalariga asoslangan davrda bo'lajak o'qituvchilardan AKT ko'nikmasiga ega bo'lishlik talab etiladi. Bo'lg'usi o'qituvchilarning bilim olishi va yuqori kasbiy kompetentligini shakllantirishga qaratish ularning kelgusida yuqori salohiyatli va raqobat bardosh

kadrlar bo'lib yetishishlariga yordam beradi. Bu avvalo, jamiyatni rivojlantirishga asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Zero, yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlash avvalo kelgusida ham ta'lim va tarbiya beradigan dargohidan salohiyatli yoshlar yetishib chiqishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muslimov N.A., Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. (2013). Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. - T.: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Аноркулова Г.М., Кулиева Ш.Х., Расулова З.Д. (2015). Методологические основы системного подхода при подготовке учителей профессионального обучения. Молодой учёный, 93:13, С. 588-590.
3. Abdurahimova, D., & Mo'minov, S. (2022). O'ZBEK ANTROPONIMIYASI DIAXRON TADQIQI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(13), 423-426.
4. Mirsobirovich, M. S. (2023). ISAJON SULTONNING O 'XSHATISHLARDAN FOYDALANISH MAHORATI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(1), 58-64.
5. Mirsobirovich, M. S., & Mo'ydinovna, J. R. S. (2023). TABIIY VA IJTIMOIIY EKOLOGIYANING MULOQOT XULQIGA TA'SIRI. *SCHOLAR*, 1(1), 58-63.
6. Sadullaeva, A. (2022). Qaraqalpaq kórkem shígarmalar kontekstinde muhabbat koncepti. *Globalashuv davrida tilshunoslik va adabiyotshunoslik taraqqiyoti hamda ta'lim texnologiyalari*, 1(1), 200-201.
7. Садуллаева, А. (2022). Concept—muhabbat in Karakalpak proverbs. *Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы*, 1(1), 616-617.
8. Tursunovich, S. E. (2023). Actual Issues of Teaching Pragmatic Competences to English Language Learners in Uzbekistan. *Miasto Przyszłości*, 31, 148-152.
9. Tursunovich, S. E. (2021). THE ROLE OF PRAGMATICS IN OVERCOMING CHALLENGES OF ACADEMIC WRITING. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(11), 247-249.

10. Хаитов, Л. А. (2014). Значение эстетического воспитания в развитии личности студента педагогического вуза. *Наука. Мысль: электронный периодический журнал*, (10), 40-44.
11. Azamatovich, X. L. (2021). The Concept of Heart In The Treatises Of Hakim Termizi. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE*, 2(3), 63-67.
12. Azamatovich, K. L. (2020). The role of the Hakim Termizi architectural complex in visiting tourism in Uzbekistan. *Вопросы науки и образования*, (9 (93)), 27-31.
13. Мўминов, С. (2021). БАҒРИКЕНГЛИК (профессор Ҳамид Гуломович НЕЪМАТОВ ҳақида бир чимдим хотира): Мўминов Сиддикжон, ФарДУ профессори, ф. ф. доктори, Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси. In *Научно-практическая конференция*.
14. Mirsobirovich, M. M. S., & Mo'ydinova, J. R. S. (2022). TILOVOLDI JO 'RAYEV NASRIY HIKOYALARIDA QISHLOQLIKLAR MULOQOT XULQINI VERBAL VOSITALARDA IFODALANISHI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(10), 104-109.
15. Mirsobirovich, M. M. S. (2022). O 'ZBEK SHE'RIYATIDA PARALINGVISTIK VOSITALAR VA ULARNING PSIXOLINGVISTIK ASOSLARI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 272-277.